

ISSN 1584-4404

Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca Series *Humanistica*

humanistica.ro

La participation et le «référentiel collectif». Un retour sur la théorie de Ferdinand Gonseth

Ionuț-Constantin Isac

How to cite this article:

Isac, Ionuț-Constantin (2024) *La participation et le «référentiel collectif». Un retour sur la théorie de Ferdinand Gonseth*, Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca, Series Humanistica, Vol. 22, pp. 207–216. DOI: 10.5281/zenodo.14866007

© 2024: The Publishing House of the Romanian Academy.
Humanistica Yearbook is published online since 2003.
Submit your article to Humanistica Yearbook: secretariat.dcsu@acad-cj.ro

LA PARTICIPATION ET LE «RÉFÉRENTIEL COLLECTIF». UN RETOUR SUR LA THÉORIE DE FERDINAND GONSETH¹

Ionuț-Constantin Isac

Institut d'Histoire «George Barițiu», Cluj-Napoca

Résumé. *Les réflexions du penseur suisse Ferdinand Gonseth sur l'idée de référentiel nous paraissent très pertinentes en ce qui concerne le thème de la participation. En effet, si la participation signifie en quelque sorte «se mettre en commun» avec quelqu'un(s) qui n'est (ne sont) pas soi, afin que cette connexion donne le sens à ceux qui le composent, il n'est pas moins vrai que, le cas échéant, il s'agit de la formation d'un référentiel collectif, entendu comme un modèle universel pour les référentiels individuels (particuliers). Ainsi, selon Gonseth, les grands éléments (classiques) d'un référentiel collectif qui font la cohésion sociale sont les religions, les traditions, les mœurs, aussi que les sentiments, les mythes et les vues sur l'homme et sur le monde etc., en un mot, tout ce qui peut contribuer à l'effectuation du projet d'exister. Mais aujourd'hui, on voit accroître, souvent aux côtes alarmantes, l'influence et le pouvoir tyrannique des réseaux sociaux sur les individus et les collectivités. Selon nous, c'est ici le lieu et le cas quand le référentiel collectif cesse d'exercer son pouvoir stimulateur et formateur sur les référentiels individuels, en se transformant dans un pouvoir dominateur sur leurs rêves et désirs. Y a-t-il des solutions (au niveau théorique-philosophique) pour ce problème apparemment insurmontable? Notre communication propose une nouvelle lecture et réflexion sur les travaux de Gonseth, qui pourrait y apporter des éclaircissements.*

Mots clé : *participation, référentiel collectif, réseaux sociaux, projet d'être, Ferdinand Gonseth.*

Dans le monde contemporain, la connaissance scientifique a transformé radicalement la nature de la communication entre les personnes et les communautés humaines. Ainsi, le phénomène de la communication, qui signifie la participation de chacun dans la vie des autres, change dramatiquement son aspect traditionnel, connu depuis des temps anciens. La nouveauté de «se mettre en

¹ Communication donnée au 38^e Congrès ASPLF (Association des Sociétés de Philosophie de Langue Française), *La Participation : de l'ontologie aux réseaux sociaux*, en ligne, 27 avril – 26 juin, Paris, organisé par la Société Française de Philosophie, Maison des Sciences de l'Homme, Université Paris 1 et 6 et alii.

commun» est l'interposition des moyens informatiques (électroniques) entre les participants à l'acte de communiquer. Rappelons-nous la révolution scientifique au début du XX^{ème} siècle, quand la physique classique a dû changer sa face suite à la découverte du «royaume quantique», qui venait d'imposer l'utilisation des moyens instrumentales-expérimentales afin de poursuivre son but de connaître la réalité de la nature, sans que celles-ci eussent été exclusivement des instruments proprement-dits, mais aussi des parties intégrantes de cette réalité même.

Aujourd'hui, la communication impose partout la voie virtuelle, qui prétend «la mise en commun» des gens par une connexion informatique médiée (et, selon le cas, médiatisée), grâce au support des appareils électroniques, qui sont plus que des banaux instruments, car ils forment la condition technique préalable de notre tout (éternel) dialogue. «Fruit du péché» des jeunes gens et, parfois, «paradis consolateur» des gens mûris, la communication comme moyen générique de participer à la vie privée ou publique incorpore des présuppositions et des conséquences encore à explorer, qui sont problématiques et, ponctuellement, menaçantes, tant du point de vue de la subjectivité que de l'objectivité. En ce sens, dans notre exposé on va mettre en évidence et faire valoir quelques concepts de la «méthodologie ouverte» créée par le scientifique, philosophe et écrivain suisse Ferdinand Gonseth (1890–1975).

Le problème du référentiel dans la pensée de F. Gonseth se situe aux «confins du monde physique et du monde psychique²», parce que le référentiel apparaît comme le cadre de connaissance par rapport auquel on juge et on situe les gens, les choses et les événements, dans un milieu culturel et éducationnel, soit-il individuel ou collectif (Fr. Bonsack). Dans son dernier livre, *Le référentiel, univers obligé de médiatisation*, Gonseth écrit que la double nature du référentiel (subjective et objective, à la fois) en fait de celui-ci un passage obligé, car il «joue un rôle primordial dans l'aménagement de notre "façon d'être au monde"³.» Il vient d'être caractérisé comme suit :

[...] le mot référentiel en vient à signifier l'ensemble (explicite ou implicite) des préalables faute desquels telle ou telle activité systématique ne pourrait avoir lieu [...] Voici cependant ce que l'on peut dire avec certitude : pour un sujet (individuel ou collectif) en situation, le référentiel a force de système de référence pour tous les horizons de réalité et les formes d'activité que la situation comporte⁴.

Quand on considère le cas du scientifique, rien de plus naturel que son milieu courant de recherche et réflexion spécialisée ! Le penseur suisse préfère la

² Voir A. Ory, «Aux confins du monde physique et du monde psychique. Essai sur le thème du référentiel», in *Gonseth aujourd'hui. Actes du colloque*, Bienne, 1990, AFG, 1992, pp. 129–141.

³ Voir F. Gonseth, *Le Référentiel, univers obligé de médiatisation*, Lausanne, Éditions l'Âge d'Homme SA, 1975, p. 173.

⁴ *Ibid.*, p. 22, 31.

communauté scientifique (notamment celle des mathématiciens, en particulier des géomètres) comme modèle pour ses réflexions sur le dialogue/ la communication. Selon lui, la collectivité des chercheurs représente

L'exemple privilégié que la constitution d'une méthode de la recherche met en place [...] Dans sa concrétude, il est paradigmatique. Son projet d'exister, c'est d'exister pour la recherche. Elle s'actualise en conséquence [...] Elle illustre l'exigence de vérité et l'exigence de réalité par l'actualisation la plus aiguë que la recherche scientifique sait en faire⁵.

Mais, en particulier, si le problème du référentiel atteint son apogée dans l'analyse de la pensée scientifique (c'est-à-dire dans le «déchiffrement» du contexte de la genèse et du développement de la science), le référentiel, tel que le conçoit Gonseth, n'est pas lié forcément à celle-ci. Au contraire, il accompagne toutes les situations qui tombent sous le principe de l'objectivité, parce que son domaine d'intervention couvre l'entier registre des hypostases dans lesquelles l'homme s'engage comme être pensant⁶. Tel qu'il est introduit par les écrits de Gonseth, on peut le comprendre même comme un transcendantal, dans l'acception de l'ensemble des préalables d'une activité quelconque : «Le référentiel peut alors s'offrir comme un cadre où cette activité prendra place⁷.» De ce point de vue, une parallèle entre Gonseth et Husserl a été esquissée, mais avec le résultat de souligner la radicale antithèse de leurs conceptions philosophiques⁸. Tandis que Husserl vise à la philosophie en tant que science rigoureuse – une science philosophique conçue comme normative et unitaire, – Gonseth dessine une philosophie des sciences non normative et non unitaire. Les significations et les essences de Husserl se trouvent vraiment loin du projet gonséthien, plus modeste et réaliste, « [...] pour qui le caractère sommaire et approximatif de toute connaissance est l'objet même de l'ouverture philosophique, que devait s'incorporer non seulement la critique, mais toute réflexion anthropologique⁹.» D'ailleurs, il faut retenir une différence encore plus radicale entre la conception de Husserl et celle de Gonseth, en ce qui concerne le moi. Husserl conçoit un moi spécial, qui serait capable de se rendre compte d'une réalité idéale, dans un certain moment «zéro» de la connaissance ; un moi-centre d'une conscience apodictique qui transforme sa subjectivité transcendantale en objet de science. Cependant, Gonseth donne au moi un champ plus généreux d'activité, comme

⁵ *Ibid.*, p. 195.

⁶ A. Ory, «Aux confins du monde physique et du monde psychique. Essai sur le thème du référentiel», p. 129.

⁷ Fr. Bonsack, «Glossaire», in *Intervalles*, Revue culturelle du Jura bernois et de Bienne, n° 27, juin, 1990, p. 150.

⁸ Voir E. Bertholet, *La Philosophie des sciences de F. Gonseth*, Chap. XXIX, *Husserl et Gonseth*, Lausanne, Éditions l'Age d'Homme SA, 1968, pp. 294–301.

⁹ *Ibid.*, p. 299, 300.

[...] notion appelée à rendre compte également de ce qui est interne et de ce qui est externe, de ce qui est individuel et de ce qui est collectif, du particulier et de l'universel. D'où une apodicité qui chez l'un est unilatéralement constitutive de la conscience, et chez l'autre constituée par la situation de complémentarité radicale du moi et du monde¹⁰.

Dans la perspective du penseur suisse, on arrive à comprendre la nécessité de la théorie du référentiel en tant que modalité méta-scientifique et philosophique de thématiser la connaissance et le spécifique des interactions de l'être humain avec son monde intérieur et avec le monde extérieur.

Par sa nature même, la personne ou l'être humain représente un milieu privilégié parmi les autres nombreuses existences du monde connu, parce que la personne constitue la zone de passage entre l'objectif et le subjectif, soit de manière inconsciente, soit consciente. Or, la chose la plus importante est la possibilité des actes conscients, qui permettent aux humains de participer à ce qui est extérieur à leur soi, c'est-à-dire de s'ouvrir vers les grandes structures du social :

On voit ainsi se dessiner presque d'eux-mêmes les grands éléments d'un référentiel collectif qui sont les religions, les traditions, les mœurs, et les coutumes établies, les structures sociologiques, en même temps que les sentiments, les mythes et les vues sur l'homme et sur le monde qui leur sont associés, leur ensemble garantissant la survie (l'effectuation du projet d'exister) de la collectivité¹¹.

De même, on peut entendre le référentiel collectif ou de groupe de la manière suivante : « [...] nous appellerons référentiel de groupe l'ensemble intégré des références que le groupe porte en lui et dont il se sert, consciemment ou non, pour régler son comportement (externe et interne) et se situer dans le monde¹². »

L'actualisation d'un référentiel se produit par la mise en œuvre d'une certaine exigence subjective qui contienne, symboliquement, la dimension verticale. Et pour l'envisager de manière intuitive, Gonseth nous raconte sa fameuse expérience des «sapins obliques» qui semblaient lui barrer la vitre de la fenêtre du wagon, pendant un arrêt dans son voyage de Stanstad à Engelberg. Au contraire de ce qu'il aurait été tenté à croire dans le premier instant (p. ex. qu'un «maléfice» était intervenu afin d'empêcher les sapins s'élever «normalement», à la verticale), l'approfondissement du jugement analytique lui a révélé que la cause véritable du phénomène trompeur était le trajet de la voie ferrée, qui, dans le lieu d'arrêt, n'était pas horizontale, mais en pente.

¹⁰ *Ibid.*, p. 297.

¹¹ F. Gonseth, *Le Référentiel, univers obligé de médiatisation*, p. 194.

¹² A. Ory, «Aux confins du monde physique et du monde psychique. Essai sur le thème du référentiel», p. 134.

Ce qui m'avait surtout frappé, continue Gonseth, c'est la soudaineté avec laquelle le référentiel – il faut bien dire illusoire – s'était effacé comme pour faire place à un référentiel plus conforme à la réalité du sens commun [...] Il m'est apparu qu'on peut établir des comparaisons et des analogies avec un grand nombre de phénomènes psychiques sur toute la gamme qui va du rationnel au culturel. Comment expliquer, par exemple, qu'on puisse presque d'un jour à l'autre juger tout autrement un ensemble de questions auxquelles on avait pourtant longuement réfléchi, que toute une conduite, toute une morale vous apparaisse tout à coup sous un nouveau jour, qu'on puisse abandonner une idéologie pour une autre, etc. N'y a-t-il pas là quelque chose qui rappelle étrangement un changement soudain du référentiel?¹³.

La genèse et le changement du référentiel présentent un intérêt tout particulier dans le contexte des influences que certains référentiels collectifs peuvent acquérir dans notre époque sur les personnes et les groupes/ collectivités. Or, les référentiels collectifs (ou les référentiels de groupe) sont

L'ensemble intégré des références que le groupe porte en lui et dont il se sert, consciemment ou non, pour régler son comportement (externe et interne) et se situer dans le monde [...] le référentiel de groupe présente, pour l'essentiel, un profil semblable à celui du référentiel personnel : un capital informationnel (qu'on peut interpréter comme un potentiel d'engagement), des structures, des activités internes, des manières d'être. On constate d'ailleurs, entre référentiels personnels et référentiels de groupe, des correspondances, des connexions et des rapports existentiels [...]¹⁴.

Aujourd'hui, cette sorte d'influence du groupe sur l'individuel est particulièrement accrue, notamment quand il s'agit d'acheter certains produits de consommation courante, d'exprimer des options pendant les scrutins, ou bien, de penser à solutions pour les problèmes sociaux pressants. À juste titre, A. Ory écrit que «Le groupe possède un *pouvoir formatif et intégrant* à l'égard de la personne. Il s'impose à elle par la langue, la culture, le style de vie et, parfois, l'idéologie. Dans des cas extrêmes, l'adhésion de la personne au référentiel du groupe peut aller jusqu'à l'oubli de soi¹⁵.» Ou jusqu'à l'oubli de l'autre. Tout commence par des problèmes qu'on se pose quotidiennement. Comment, par exemple, arriver à recycler les déchets d'une ville/ une banlieue quelconque qui se confronte avec la pauvreté et ne peut pas s'en permettre les coûts du recyclage? Comment combattre la discrimination dans une société en transition qui cherche encore ses valeurs sociales ou qui a du mal à les mettre en valeur? Très souvent, les réseaux sociaux réussissent à influencer les individus et les collectivités dans un sens qui leur est non-désirable ou, au moins, indifférent (p. ex : on peut induire aux électeurs la sympathie pour un certain candidat

¹³ F. Gonseth, *Le Référentiel, univers obligé de médiatisation*, p. 145.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ A. Ory, «Aux confins du monde physique et du monde psychique. Essai sur le thème du référentiel», p. 138.

politique dont ils ignorent le passé ou dont le passé a été «cosmétisé» afin que son personnage puisse devenir attractif au public ; de même, ces réseaux peuvent persuader, par des messages bien choisis, les citoyens d'une certaine région d'accepter la réalisation d'un grand projet d'infrastructure qui pèse chaque année de plus en plus sur le budget, en dépassant régulièrement le terme de l'exécution des travaux, sans que cette situation puisse être solutionnée dans un terme précis etc.).

Dans chaque cas, ceux qui interagissent avec leurs amis sur les réseaux sociaux sont influencés par le contenu, souvent manipulateur, des nombreux messages qui leurs sont adressés (p. ex : «Tes amis ont choisi à voter avec X ! Que feras-tu ?» ; «La plupart de tes connus sont d'accord avec la poursuite des travaux pour l'autoroute qui passera près de ta ville. Qu' en penses-tu ?» etc.). Comment en savoir précisément et comment en agir ? En théorie, il nous faudrait une information exhaustive (qu'on n'a jamais) pour prendre la décision bien fondée. Même si notre esprit critique en exercice – ayant en vue le référentiel qui prend naissance selon l'examen objectif des choses «en situation», grâce à l'information «primaire» qu'on peut obtenir suite à notre effort cognitif personnel – est capable de nous apporter des arguments en faveur des réponses négatives aux questions susmentionnées, le sentiment d'amitié joue, comme même, un rôle de biais qui nous oblige parfois indirectement de changer notre avis et, implicitement, notre référentiel, pas nécessairement dans la «bonne» direction.

Or, la manipulation sait comment s'insérer dans l'être d'autrui sous la forme la plus séduisante, néanmoins dangereuse. En y dégagant l'intention principale de sa péripétie avec les «sapins obliques», Gonthier a envisagé la situation des référentiels opposés, plus précisément la rencontre «d'un référentiel hostile, incompatible avec le mien¹⁶», soit-il de nature morale, religieuse ou idéologique. Et s'il s'agissait d'un «référentiel hostile» (c'est-à-dire un référentiel collectif, ayant en vue les cas justement invoqués), comment serait-il possible de s'y opposer, une fois que son hostilité aurait été saisie ?

Gonthier nous a avertis notamment de ces risques qui prennent naissance pendant l'interaction de l'individu avec la société ; d'une côté, les risques dites «naturels», que l'on en peut s'imaginer comme actifs sur le terrain infra-conscientiel ou extra-intellectuel ; de l'autre côté, les risques provoqués par « [...] une intégration défectueuse, mal venue, en quelque sorte infirme, du référentiel individuel aux référentiels collectifs auxquels la situation lui impose de participer» et

[...] les risques inséparables de la formation d'un référentiel collectif. Ces risques sont innombrables. Ils tiennent, pour une part sans cesse croissante, à l'évolution contradictoire des collectivités qui s'entremêlent et se superposent au sein d'une même société. Comment, subissant les contraintes contradictoires d'un milieu aussi chaotique, un référentiel individuel pourra-t-il se constituer dans une relative homogénéité, condition même de sa valeur d'intervention¹⁷ ?

¹⁶ F. Gonthier, *Le Référentiel, univers obligé de médiatisation*, p. 151.

¹⁷ *Ibidem*, p. 197.

Donc, c'est à mettre en rapport juste les référentiels collectifs l'un avec l'autre afin de réussir à régler les rapports des personnes/ groupes avec ces référentiels – des rapports qui demeurent problématiques notamment de la part de notre sujet (parce que ce sont les réseaux sociaux celles qui font la médiation de cette interaction). «Coexistence» et «synthèse dialectique», dit Gonsseth (mais est-elle possible ? peut-être qu'elle n'est qu'un idéal désirable?, il y en a aucune certitude), qui accentue, un peu plus bas, « [...] l'urgente nécessité de concilier et de réconcilier le projet d'exister de l'individu et celui de la collectivité dont il doit être membre pour continuer à pouvoir être lui-même¹⁸. »

De manière analytique et critique, on voit ici le cœur du problème, car les réseaux sociaux ont le pouvoir de transformer radicalement la structuration du projet d'exister de chaque personne. Nous entendons la notion de «projet d'exister» dans le sens de J. Monod, celui du projet de tous les vivants qui sont équipés pour exister, à un niveau non intentionnel. Puis, le référentiel va le mettre en situation. Mais cette transformation, soit-elle par nature menée à contorsionner le destin individuel, jusqu'au moment quand il devient irrémédiable ? Virtuellement, la personne n'est qu'un avatar, qui garde, plus ou moins, les traits de son «original». Si, normalement, dans la vie courante, «réelle», une personne se met en dialogue avec ses opinions véritables, il arrive souvent que, dans l'espace virtuel, l'utilisateur change ses opinions et positions sur les sujets discutés, selon les tendances dominantes induites par les voix influentes sur le support informatique. Donc, entre le projet d'être «réel» et le projet d'être «virtuel» s'ouvrira un écart de plus en plus ample, alimenté et graduellement augmenté par la subtile influence «éthérée».

Dans le registre gonssethien, on se trouve ici au milieu des relations entre «la voie de l'altérité» et «la voie de l'intimité». La première, c'est la voie de la connaissance scientifique, quand on veut connaître le monde extérieur pour résoudre les problèmes de l'interaction avec les objets, les phénomènes inconnus et les autres personnes ; la seconde, c'est la voie prise par la personne/ le sujet qui essaie de se connaître elle/ lui-même. «Nous touchons là, écrit Bernard Morel, à un domaine capital dont Gonsseth a pressenti l'importance sans aller jusqu'au bout de sa réflexion, sans doute parce qu'il était trop habitué à la solidité des raisonnements scientifiques pour s'aventurer dans les méandres ambigus de la subjectivité¹⁹.»

Maintenant, on avance l'hypothèse qu'il s'agit ici du cas particulier quand l'interaction des personnes sur les réseaux sociaux devient ambiguë, voire potentiellement dangereuse; quand elle change la structuration du projet d'exister. Autrement dit, elle va aliéner ce projet de manière que l'individu qui veut tant connaître les autres et participer à leur existence, s'assume une identité

¹⁸ *Id.*

¹⁹ B. Morel, «F. Gonsseth et le discours théologique», in *Gonsseth aujourd'hui. Actes du colloque*, Bienne, 1990, AFG, 1992, p. 145.

différente, virtuelle, qui puisse le permettre à vivre la nouvelle expérience subjective (peut-être «améliorée»), dans l'ordre de l'introspection. Mais, en cédant son projet d'exister à l'espace virtuel afin de se mettre en commun avec les autres, la personne permet la mise en question de son pouvoir-être et devoir-être (et, souvent, même leur dissociation et distorsion) par des entités qu'elle ignore. À ce sujet-là, on sera tenté à tenir pour responsable (moralement) celui qui a voulu se dédoubler virtuellement tout en ignorant les risques que cela implique. Juridiquement, les corporations informatiques gardent toujours une responsabilité «limitée», qui se contente à dédommager financièrement et présenter des excuses à ceux qui peuvent prouver en justice la violation de leurs droits.

L'enjeu de l'interaction virtuelle des personnes et des groupes comme phénomène social spécifique de nos jours est, finalement, *un projet d'exister*, à la fois individuel et collectif ; un projet d'exister qui se superpose à celui déroulé dans la vie courante, menée avec les moyens habituels dans n'importe quel coin de la planète. Selon l'expérience sociale que le dialogue virtuel présuppose, il vient de s'imposer la conclusion qu'en tant que caractéristique majeure du référentiel collectif, ce dialogue influence et, parfois, détermine et change décisivement la configuration des projets d'exister des interlocuteurs, sans que ceux-ci puissent, habituellement, s'en saisir à temps de leur mésaventure. Et cela nous renvoie à nouveau aux mots presque prophétiques de Gonsseth :

La fonction du référentiel est implacablement double et ambivalente. Il met, d'une part, le projet d'exister en situation, donnant forme aux conditions du *pouvoir-être* et à l'obligation du *devoir-être*. D'autre part, le projet qu'il conditionne ainsi n'est pas un projet quelconque, c'est un projet d'exister. C'est pourquoi, à travers le projet, par-delà le projet, c'est l'existence même de celui par qui le projet s'effectue qu'il conditionne. C'est là le fait essentiel dont je ne crois pas avoir encore épuisé la leçon²⁰.

En cédant son projet d'exister à l'espace virtuel afin de se mettre en commun avec les autres, la personne permet la mise en question de son *pouvoir-être* et *devoir-être* (et, souvent, même leur dissociation et distorsion) par des entités quelle ignore. Nous pensons aux réflexions de Pierre-Marie Pouget, qui, d'un point de vue plus général, apprécie que «Actuellement le pouvoir-être du projet d'exister se renforce de plus en plus par les progrès conjoints, sans précédent, des sciences et des techniques. Mais au lieu de se conjuguer à l'obligation du devoir-être, il s'en dissocie au point de compromettre gravement le projet d'exister lui-même²¹.» À quel titre ? Et pour

²⁰ *Id.*

²¹ Voir P. M. Pouget, «Les concepts-clés de la philosophie ouverte», *Bulletin* de l'Association F. Gonsseth n° 167, avril 2018, p. 39.

quelle finalité ? Cette volonté de s'en assumer le risque, ne serait-elle plutôt une réponse à la crainte obscure de ne pas rater l'intégration «plénière» dans la vie sociale courante, comme l'idéal sous-entendu de notre époque ? Autrement dit, faire tout ce qu'il faut pour réaliser une connexion sans faille avec les autres, le plus longtemps que possible.

Il arrive aussi, écrit A. Ory, qu'une intégration réussie se dégrade avec le temps. La personne, trop absorbée par ses occupations quotidiennes, ne participe que peu ou pas du tout aux transformations de la société. Un danger la guette alors : celui de «retarder», de devenir *anachronique* dans son comportement et dans ses manières de penser²².

Ce danger d'autrefois est devenu aujourd'hui encore plus grand et insidieux, parce que le défi de l'intégration sociale change d'une époque à l'autre et d'une génération à l'autre, jusqu'au point d'atteindre une côte insupportable. Combien de plus va-t-on supporter le risque de compromettre nos projets existentiels dans le monde réel pour satisfaire notre effort de plaire aux autres dans le monde virtuel ? Il nous semblerait que, pour l'heure, il n'y en a que deux réponses. Voici la première : si, pour satisfaire son amour personnel, on va continuer à se complaire dans les interactions virtuelles sur les réseaux sociaux, qui s'érigent en référentiels collectifs forts et séduisants, aptes à bouleverser les systèmes des valeurs et manipuler la conduite des individus et des collectivités, alors ce sera la fin des exigences qui conditionnent l'authenticité des projets existentiels. Et la deuxième : il faut s'assumer l'effort de repenser l'exigence de verticalité qui, selon Gonsseth, forme le «levain de la morale», et redonner ainsi à l'esprit critique sa fonction véritable d'instrument essentiel pour l'examen objectif de nos pensées et nos actes. Le résultat sera celui obtenu par l'exercice intellectuel de discerner la cause du changement du référentiel : est-il le fruit de notre décision, prise par une analyse consciente et impartiale de l'information dont on peut disposer à un certain moment et qui nous servira pour nous bien guider dans l'avenir, ou bien, est-il un «produit secondaire», induit par des influences obscures, «fabriqué» pour le but de manipuler notre comportement d'une manière et avec des conséquences qu'on pourrait difficilement estimer ?

Or, reconsidérer justement l'exigence de verticalité dans le processus de «se mettre en commun» par l'interaction sur les réseaux sociaux, c'est la refonte de l'unité entre le pouvoir-être et le devoir-être, grièvement mise en danger par la puissance scientifique-technique sans précédent, sous la pression du profit. «En morale, la part qui revient au sujet, c'est principalement l'exigence de moralité en

²² A. Ory, «Aux confins du monde physique et du monde psychique. Essai sur le thème du référentiel», p. 140.

son moment éthique, qui se sent responsable d'incarner les valeurs en phase avec les mentalités et les mœurs qui, elles, représentent la part du réel²³.» Si l'homme est pour lui-même une question sans réponse définitive et si les contours de son expérience ne sont pas fixés d'avance²⁴, on a donc la bonne raison pour conclure qu'il porte en lui la possibilité de refaire méthodiquement, avec chaque expérience vécue, l'unité de son être divisé (y compris celle informatique), aussi que la continuité de ses projets existentiels.

²³ P. M. Pouget, «Les concepts-clés de la philosophie ouverte», p. 32.

²⁴ *Ibidem*, p. 38.